

REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNE YETERSİZLİK NEDENİYLE YAPILAN BAŞVURULARIN VE ÖNERİLEN DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

Examination of Applications Made to the Guidance Research Center Due to
Insufficiency and Recommended Support Training Programs

Muhammet DANACI ¹

¹ Özel Eğitim Öğretmeni, Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Samsun, Türkiye.

ÖZET

Özel eğitim alanı, "eğitimde feda edilecek fert yoktur." ilkesine bağlı olarak herkesçe kabul edilmiş eğitim-öğretim sürecinin dışında kalan bireyleri de kapsadığından bu kişileri tanılayacak, eğitimi için örnek destek eğitim programı hazırlayacak bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla Türkiye'de 1954 yılından itibaren büyük illerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) çatısı altında rehberlik ve araştırma Merkezleri (RAM) kurulmaya başlanmıştır. RAM'ların işleyişini yönetmeliklerle biçimlendiren Milli Eğitim Bakanlığı bu amaçla son olarak 2006 ve 2018 yıllarında "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetli Yönetmeliği" yayınlamıştır. Bu çalışmada 2022 yılında Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne ilk kez başvuru yapan ve özel eğitim bölümü tarafından ilk kez incelenen bireylerin yetersizlik alanları ile bu doğrultuda önerilen destek eğitim programlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği ile veriler elde edilmiştir. İncelenen örnekleme iki ölçüt temel alınmıştır. Bunlardan ilki Samsun RAM'a ilk kez başvuran olmak diğeri ise tanının destek eğitim programına uygun olmasıdır. 2022 yılında yapılan başvurular ile başvuru sonrası ilk kez incelenen birey sayısında erkeklerin kızlara oranla daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Görme yetersizliği tanısı alan bireylerin sayısı en az olurken zihinsel yetersizlik nedeniyle incelenen birey sayısı en fazla olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan destek eğitim programı bu çalışmada yer alan yetersizlik türlerini kapsamaktadır. Oysaki rehberlik araştırma merkezlerine eğitimsel tanı için başvuran farklı yetersizlik türüne sahip olan bireyler de bulunmaktadır. Başta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olmak üzere Duygusal ve Davranış Bozukluğu gibi yetersizlikler için yalnızca resmi tedbir kararı çıkmaktadır. Bu karar, ilgili kararı uygulayanlar için okul genelinde zorluklara neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm yetersizlik türlerine uygun destek eğitim programının geliştirilmesi gerek yetersizliği yaşayan bireyler için gerekse uygulayıcılar için eğitim sürecinin daha etkili gerçekleşmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rehberlik Araştırma Merkezi, yetersizlik, Özel gereksinim, Destek eğitim programı

ABSTRACT

In the field of special education, "there is no individual to be sacrificed in education." Since it includes individuals who are outside the generally accepted education-training process based on the principle of education, there was a need for an institution that would identify these individuals and prepare an exemplary support training program for their education. For this purpose, guidance and research centers (RAM) began to be established under the umbrella of the Provincial Directorate of National Education (MEM) in major provinces in Turkey since 1954. The Ministry of National Education, which shapes the functioning of RAMs with regulations, published the "Special Education and Guidance Service Regulation" for this purpose in 2006 and 2018. In this study, it was aimed to examine the deficiency areas of individuals who applied to Samsun Guidance and Research Center for the first time in 2022 and were examined by the special education department for the first time, and the support education programs recommended in this direction. Data was obtained using the document analysis technique, one of the qualitative research methods. The sample examined was based on two criteria. The first of these is to apply to Samsun RAM for the first time and the other is that the diagnosis is suitable for the support training program. It is noteworthy that with the applications made in 2022, the number of individuals examined for the first time after the application is more male than female. While the number of individuals diagnosed with visual impairment is the lowest, the number of individuals examined due to mental disability is the highest. The support education program prepared by the Ministry of National Education covers the types of disabilities included in this research. However, there are also individuals with different types of disabilities who apply to guidance research centers for educational diagnosis. Only official precautionary measures are issued for disabilities such as Emotional and Behavioral Disorders, especially Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. This decision may cause school-wide difficulties for those who implement the relevant decision. For this reason, it is thought that developing a support training program suitable for all types of disabilities will help the training process to be more effective both for individuals with disabilities and for practitioners.

Keywords: Guidance Research Center, disability, special needs, support training program

GİRİŞ

Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin (RAM) oldukça önemli bir yeri vardır. Başlangıçta, ülkemizde özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi çalışmaları Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı sorumluluğundaydı. Daha sonra konu sağlık problemi olmasından çok eğitim konusu olarak görülmeye başlandı. Bu bakış açısıyla ilgili çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi (Akçamete ve Kaner,1999; Kargın,2003). Bakanlık değişimi Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin açılmasında temel teşkil ettiği söylenebilir. Çünkü özel eğitim alanı, “eğitimde feda edilecek fert yoktur.” İlkesine bağlı olarak herkesçe kabul edilmiş eğitim-öğretim sürecinin dışında kalan bireyleri de kapsadığından bu kişileri tanılayacak, eğitimi için örnek destek eğitim programı hazırlayacak bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla Türkiye’de 1954 yılından itibaren büyük illerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) çatısı altında RAM’lar kurulmaya başlanmıştır (Kepçeoğlu, 1988; Kuzgun, 1988; Tan, 2000).

RAM’ların kurulduğu yıllarda özel eğitim alanına hizmet etmekle beraber, okul içinde davranış problemi olan, akademik başarısızlık yaşayan öğrenci ve velilerine yönelik rehberlik çalışmalarına da yer verilmiştir. Hatta RAM’lar için yayımlanan ilk yönetmeliğe bakıldığında, “araştırma” rolünün diğer görevlerine göre, kurumun ismine verilecek kadar, daha fazla ön planda görülmektedir (MEB, 1968).

RAM’ların işleyişini yönetmeliklerle biçimlendiren Milli Eğitim Bakanlığı bu amaçla 2001 ve 2017 yıllarında “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetli Yönetmeliği” yayınlamıştır. İlgili yönetmeliklerde RAM’ların işleyişi iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler: Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü ve Rehberlik Hizmetleri Bölümüdür. Yapılandırılan bu iki ana bölümle RAM’ların görev ve işleyişindeki sınırlar çizilmiş; yetki ve sorumlulukları netleşmiştir (MEB, 2001, 2017). Kurum işleyişini ayrıntılı olarak ele alan ve 2018’de yayımlanan son yönetmelik doğrultusunda RAM’lar faaliyetlerini sürdürmektedir (MEB, 2018)

Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü, RAM’lara öğretmen, doktor tarafından yönlendirilen, aileler tarafından başvuru yapılan, ya da bireysel olarak özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere eğitsel tanılama ve değerlendirme ile birlikte gerekli görüldüğünde rehabilitasyon danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Bu amaçla üniversitelerin özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, fizyoterapi lisans programından mezun olan uzmanlarca yapılan performans değerlendirmeleri ve uygulanan objektif testler sonucunda bireylerin yüksek yararı göz önünde tutularak ilgili kararlar alınmamaktadır. Alınan kararların uygulanması için kurum tarafından hazırlanan rapor kişinin ihtiyacına göre destek eğitim ve/veya resmi tedbir kararları şeklindedir. Konunun hassasiyeti ve alınacak kararın, birey için hayati değer taşıması nedeniyle karar aşamasında oluşabilecek hataları en aza indirebilmek amacıyla uzmanlar tarafından oluşturulan “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından önerilen kararlar tek tek incelenerek nihaiyi karara bağlanır. Oluşturulan raporda, engel türüne göre, bireylerin gerek kendilerinin gerekse ailelerinin kurula katılarak, görüş bildirme, talepte bulunma ve karar için oy kullanma hakları mevcuttur (Nazlı, vd., 2021).

Rehberlik Hizmetleri Bölümü, rehber öğretmen/psikolojik danışmanı olmayan okulların çalışmalarına müşavirlik etmek, belirlenen yerel ve genel hedef doğrultusunda bu okulların öğretmen, öğrenci ve velilerine yönelik etkinlikler geliştirmek bu bölümün başlıca görevlerindedir. Aynı zamanda örgün eğitim içinde ve dışında olan bireylere, ailelerine psikolojik destek vererek birincil koruyucu sağlık hizmetini de yerine getirmektedir. Bölüm, kurumun bağlı bulunduğu bölgelerdeki eğitim kurumlarında yaşanan krize müdahale konularında (şiddet, istismar, ölüm, afet, kaza vb.) okullara müşavirlik ederek yaşanan krizin en az hasarla atlatılmasına yardımcı olur. Bölüm içi çalışmalar üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programından mezun olan uzmanlarca yürütülmektedir (MEB,2018).

RAM’ların bünyesinde bulunan her iki bölüm de okulları ziyaret ederek, ilgili öğretmenlere müşavirlik, yerinde inceleme ve gözlem çalışmaları da uzmanlarca yürütülen önemli hizmetler arasında yer almaktadır (MEB, 2018).

Bu çalışmada 2022 yılında Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne başvuran ve özel eğitim bölümü tarafından ilk incelemesi yapılan bireylerin yetersizlik alanları ile önerilen destek eğitim programlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Bu arařtırmada nitel arařtırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniđi kullanılmıřtır. Nitel arařtırma, ‘‘Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldıđı, alguların ve olayların dođal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiđi arařtırma’’ şeklinde ifade edilmektedir (Yıldırım, 1999). Bu arařtırma yönteminde yer alan tekniklerden biri olan doküman analizi ise ‘arařtırılması gereken olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi’ olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve řimşek, 2008). Arařtırmanın ilk ařamasında Samsun Rehberlik ve Arařtırma Merkezinin arřivindeki 2022 yılına ait olan toplam 3822 öđrencinin arřiv dosyasına ulařılmıř ve dosya içindeki bilgileri incelenmiřtir. İkinci ařamada dokümanların gerçek bilgiler olup olmadıđı kontrol edilmiřtir. Bu ařamada arřivde kayıt edilen öđrenci dosyalarının hepsinde ailelerinin ıslak imzasının bulunması dokümanların güvenilir olduđunun göstergesi olarak deđerlendirilmiřtir. Üçüncü ařamada ise her öđrenciye ait dosyalar incelenerek kurumda ilk kez eđitsel deđerlendirme ve tanılama iřlemi yapılan birey bilgilerine ulařılmıřtır. Dördüncü ařamada ise belirlenen tüm kriterler analize dâhil edilmiřtir. Son ařamada verilerin kullanılması ile ilgili olarak arařtırma bulgularının Samsun Rehberlik ve Arařtırma Merkezi Müdürlüđü ile paylařılması öngörölmüřtür.

Çalıřma Grubu

Samsun Rehberlik ve Arařtırma Merkezi’ne ilk kez bařvuran ve önerilen destek eđitim programlarının betimleneceđi bu arařtırmada ulařmak istenilen verileri elde etmek için belirlenen örneklem türü ölçüt örneklemdir. Bu çalıřmanın örnekleminde iki adet ölçüt bulunmaktadır. Bunlardan ilki Samsun RAM’a ilk kez bařvuran olmak diđerleri ise tanının destek eđitim programına uygun olmasıdır. Bu kriterlerin dıřında kalan bařvurular arařtırmanın kapsamına alınmamıřtır.

Ölçüt örnekleme daha önce belirlenmiř bir grup ölçütü kapsayan tüm durumların ele alınmasıdır. Bu örnekleme türünde ölçüt ya arařtırmacı tarafından oluşturulur ya da daha önceden hazırlanmıř ölçütler listesi kullanılabilir (Marshall ve Rossman, 2014).

Veri Toplama Araçları/Toplanması Süreci

Bu çalıřmada 2022 yılı süresince Samsun RAM’A bařvuranlar arasında örneklem kriterlerine uygun olan ve tanısı yapılan yetersizleri belirlemek amacıyla doküman analizi yapılmıřtır. 2022 yılında Mili Eđitim Bakanlığı Biliřim Sistemi’ne (MEBBİS), tanısı kaydedilmiř bireyler, örnekleme uygun olarak, sayıları, yetersizlik alanları, cinsiyetleri, uygun destek eđitim programları incelenerek, ilgili bařlıklar halinde tablolafırılmıřtır.

Verilerin Analizi

Bu arařtırmanın verilerine doküman analizi yöntemiyle ulařılmıřtır. Çalıřmanın yöntem kısmında ayrıntılı olarak ele alınan doküman analizi tekniđi ile arařtırmanın amacına yönelik gerçek bilgilerin elde edilerek, bu bilgilerin farklı deđerkenliklerle iliřkilendirilmesi sađlanmıřtır.

BULGULAR

Bu bölümde 2022 yılında Samsun Rehberlik Arařtırma Merkezi’ne bařvuran birey sayısı, eđitsel tanı konulan birey sayısı ve destek eđitim önerilen birey sayısına iliřkin veriler sunulmaktadır.

Tablo 4.1 Samsun RAM’ a 2022 Yılında Bařvuran Kiři Sayısı

Cinsiyet	Kiři Sayısı (N)	Yüzdelik (%)
Erkek	2429	64
Kız	1393	36
Toplam	3822	100

Tablo 4.2 Samsun RM' a 2022 Yılında İlk Kez İncelemesi Yapılan Birey Sayısı

Cinsiyet	Kişi Sayısı (N)	Yüzdelik (%)
Erkek	522	68
Kız	244	32
Toplam	766	100

Tablo 4.1. ve 4.2'deki veriler doğrultusunda 2022 yılında yapılan başvurular ile başvuru sonrası ilk kez incelenen birey sayısında erkeklerin kızlara oranla daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bu farklılık literatürde yer alan bilgileri desteklemektedir.

Tablo 4.3. Samsun RAM'a 2022 Yılında Başvuran ve Yetersizlik Türüne Göre Tanısı Konulan Birey Sayısı

Yetersizlik Türü	Erkek (N)	Yüzdelik (%)	Kız (N)	Yüzdelik (%)	Toplam (N)	Yüzdelik (%)
Dil ve Konuşma Güçlüğü	508	13	236	6	744	19
Özel Öğrenme Güçlüğü	537	14	299	7	836	21
Bedensel	525	14	393	10	918	24
Otizm S.B	443	12	121	3	564	15
Görme	43	1	18	0,4	61	1,4
İşitme	81	2	88	2	169	4
Zihin	932	24	676	18	1608	42
Diğer	580	15	354	9	934	24

Tablo 4.3'te 2022 yılında eğitsel tanı konulan yetersizliği olan bireylerin, yetersizlik türlerine göre dağılımı yer almaktadır. Görme yetersizliği tanısı alan bireylerin sayısı en az olurken zihinsel yetersizlik nedeniyle incelenen birey sayısı en fazla olduğu görülmektedir. Tabloda yer alan diğer kısmında DEHP, süregelen hastalık, duygusal ve davranış bozukluğu ile inceleme sonucu herhangi bir yetersizlik tespit edilmeyen bireyler yer almaktadır.

Tablo 4.4 Samsun RAM'a 2022 Yılında İlk Kez Başvuran ve Destek Eğitim Programı (DEP)Önerilen Birey Sayısı

DEP Türü	Erkek (N)	Yüzdelik (%)	Kız (N)	Yüzdelik (%)	Toplam (N)
Bireysel	145	66	76	34	221
Grup	0	0	0	0	0
Bireysel+Grup	189	68	90	32	279

Tablo 4.4'te incelenen bireylere uygun destek eğitim türleri ile bu eğitimden yararlanan birey sayıları verilmiştir. Grup eğitimini temele alan destek eğitimin yer almadığı, daha çok grup eğitimi ile bireysel eğitimin birlikte verildiği görülmektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Samsun Rehberlik Araştırma Merkezi'ne 2022 yılında yetersizlik nedeniyle ilk kez başvuran ve önerilen destek eğitim programının incelendiği bu çalışmada oldukça önemli bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Öncelikle başvuran bireylerin cinsiyet dağılımına bakıldığında erkeklerin kızlara oranla daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum şaşırtıcı değildir. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınlamış olduğu raporda bütün engel türlerinde erkeklerin daha fazla olduğu belirtilmiştir (TÜİK, 2002). Bu bağlamda 2022 yılında Samsun RAM'a yetersizliği neden başvuran bireylerin cinsiyet dağılımı ile ülke genelindeki engelli bireylerin cinsiyet dağılımı tutarlılık göstermektedir.

2022 yılında Samsun RAM'a başvuran ve tanı konulan yetersizlik türünde ilk sırayı zihinsel yetersizlik almaktadır. Bunun nedeni olarak zihinsel yetersizlik başlığı altında down sendromu, prader-willi sendromu, fenilketonüri, Williams sendromu, frajil sendromu gibi farklı yetersizlikleri olan bireylerin olduğu söylenebilir (AAIDD,2022). Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan Engelli İstatistik Ocak ayı bülteninde (2023) ülke genelinde %17.07 oranıyla en fazla zihinsel yetersizliği olan bireylerin olması çalışmanın bulgular kısmında yer alan yetersizlik türlerinin sayılarının bulunduğu tablo 4.3'teki bilgilerle örtüşmektedir.

İlk inceleme sonucu destek eğitim programı önerilen öğrenme güçlüğü tanısı alan bireylerin sayısı dikkat çekmektedir. Dünyada ve ülkemizde öğrenme güçlüğü'nün yaygınlığına baktığımızda her geçen gün artış olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak öğrenme güçlüğü ile ilgili farkındalığın artması ile eğitimcilerin erken tanı için yönlendirmeleri ve aynı zamanda bakanlıkça geliştirilen öğrenme güçlüğü bataryasının kullanılması ile de tanı sürecinin daha kolay olması, olarak düşünülebilir. Diğer yandan ülkemizde %1 ile %33 oranında değişkenlik gösteren öğrenme güçlüğü ile 2022 yılında Samsun RAM'a başvurup öğrenme güçlüğü tanısı alan bireylerin oranının %21 olması açısından da Samsun RAM tarafından konulan tanının ülke ortalamasıyla paralel olduğu sonucunu vermektedir.

Bedensel yetersizliği olan bireyleri destek eğitim programı alabilmeleri için eğitsel tanı alabilmeleri amacıyla başvurdukları rehberlik araştırma merkezlerine fizyoterapistlerin çalışmaya başlaması, tanı sürecinin daha ayrıntılı ve bireye uygun program önerilerinin de kolaylaştırmış olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 2022 yılında Samsun RAM'da çalışmaya başlayan fizyoterapistin incelemesi doğrultusunda tanı alan bedensel yetersizliği olan bireylere inceleme sırasında, bireye uygun fizik hareketleri, velilere bu hareketlerin öğretilmesi de gerçekleşmektedir. Böylece bedensel yetersizlik eğitsel tanısı konulma süreci birey açısından daha kolay ve öğretici olmaktadır. 2022 yılında bedensel yetersizlik tanısı alan bireylerin oranı %24'tür. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan Engelli İstatistik Ocak ayı bülteninde (2023) ülke genelinde bu oran %13,78'dir. Samsun RAM'ın bedensel yetersizlik tanı oranı ülke geneline göre oldukça fazladır. Bu durum Samsun RAM'ın çalışma bölgesinde sosyo-ekonomik düzeyi düşük aile yapısının daha fazla olmasından kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir.

2022 yılında Samsun RAM tarafından tanı alan görme yetersizliği olan bireylerin oranı yüksek değildir. Samsun bölgesinde bu oranın düşük olmasının nedeni, il genelinde faaliyette bulunan rehabilitasyon merkezlerinde görme yetersizliği olan bireyler için destek eğitim programının modüllerinin yer almaması olarak belirtilebilir. Bu doğrultuda 2022 yılında tanı konulan görme yetersizliği bireylerinin oranı yalnızca %1.4'tür. Oysa ülkemizde bu oran %10'ları bulmaktadır (ASHB, 2023).

Tablo 4.3'te yer alan Otizm, işitme yetersizliği ve dil konuşma bozukluğu oranları ülke genelindeki

görülme yaygınlığa paralellik göstermektedir. Son yıllarda otizm tanısının artma nedeni literatür kısmında da yer verildiği üzere değerlendirme kriterlerindeki değişiklik ve süreçle ilgili farkındalığın artmasına bağlanmaktadır. Dil konuşma tanısında rakamların her geçen yıl artış göstermesini ise diğer yetersizliklere eşlik eden bir durum olarak sağlık raporlarında yer alması sonucunda bu artışın gerçekleşmesine yol açtığı düşünülmektedir.

Öneriler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan destek eğitim programı bu araştırmada yer alan yetersizlik türlerini kapsamaktadır. Oysa ki rehberlik araştırma merkezlerine eğitsel tanı için başvuran farklı yetersizlik türüne sahip olan bireyler de bulunmaktadır. Başta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olmak üzere Duygusal ve Davranış Bozukluğu gibi yetersizlikler için yalnızca resmi tedbir kararı çıkmaktadır. Bu karar, ilgili kararı uygulayanlar için okul genelinde zorluklara neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm yetersizlik türlerine uygun destek eğitim programının geliştirilmesi gerek yetersizliği yaşayan bireyler için gerekse uygulayıcılar için eğitim sürecinin daha etkili gerçekleşmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Destek eğitim programları incelendiğinde işitme yetersizliği dışındaki tüm yetersizlikler için konuşma becerilerinin yer aldığı modüllerde hem bireysel hem de grup seçeneği sunulmaktadır. İşitme yetersizliğinde ise konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olan işitme ve dil eğitimi modüllerinde yalnızca bireysel eğitim seçeneğine yer verilmiştir. İlgili modüllerin işitme yetersizliği yaşayan bireyler için de revize edilerek bireysel eğitimin yanında grup eğitimi seçeneğinin de eklenmesi işitme yetersizliği olan bireylerin eğitim sürecini daha etkili sürdürmelerine yararlı olacaktır.

Destek eğitim programının yalnızca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanması, yetersizlik yaşayan bireylerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarında almış oldukları eğitimle paralel olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle destek eğitim programına uygun bir şekilde okullarda da uygulanabilecek modüllerin geliştirilmesi özellikle öğrencilerin bütüncül bir yaklaşımla eğitim almalarına katkı sağlayacaktır.

Yapılan inceleme sonucu dil konuşma güçlüğü tanısı alan bireyler için önerilen destek eğitim programı incelendiğinde modüller için verilen saatlerin yetersiz kaldığı ve bu yüzden destek eğitimi devam ettirmek için tekrar rehberlik araştırma merkezlerine gelerek farklı modül talebinde buldukları görülmektedir.

Yetersizliklerin tıbbi tanısı sürecinde özellikle bireylerin ailelerine yönelik tıbbi tanıyı koyan uzman tarafından konuya dair yeterli bilgi verilmediği görülmüştür. Bu nedenle rehberlik ve araştırma merkezlerine eğitsel tanı için gelindiğinde aileler tıbbi tanıyı öğrendiklerinde tepki göstermekte ve hatta inceleme talebinden vazgeçtiği yaşanan sorunlar arasında yer almaktadır. Bu durum en çok zihinsel yetersizlik tıbbi tanısını içeren durumlarda kendisini göstermektedir. Bu sorunun yaşanmaması adına tıbbi tanının konulma sürecinde ilgili sağlık kurumu ile aile arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması hatta bilgilendirici bültenlerin hazırlanması son derece etkili olacaktır.

Sam RAM'da yapılan ilk incelemelerde aile bireylerinden çoğunlukla annenin geldiği babaların çok az bu süreç içerisinde yer aldığı bilinmektedir. Oysa özel eğitim süreci uzun ve tüm paydaşların bir arada olarak yerine getirilmesi gereken bir dinamiktir. Bu bağlamda velilere farkındalık eğitimleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan psikolojik danışmanlar tarafından rehabilitasyon danışmanlığı hizmeti aktif olarak yerine getirilmesi önerilmektedir.

Literatüre bakıldığında bu araştırmanın konusunu içeren farklı araştırmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu ve benzer araştırmaların daha fazla yapılması özel eğitim alanının eğitsel tanı ve değerlendirme sürecinin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Önerilen destek eğitim programının içeriğinin yeterli olup olmadığı konusunda yapılacak olan

arařtırmalar destek eđitim programlarının geliřimine ve gncelliđini korumasına katkı sađlayacaktır.

Rehberlik ve arařtırma merkezine bařvurup destek eđitim programından yararlanılan bireylerin sosyo-ekonomik dzeyi ile bu eđitimden etkili bir řekilde yararlanıp yararlanmadıđına ynelik yapılacak alıřmalar, alanda gerekleřtirilecek arařtırmalar iin konu olacađı dřnlmektedir.

Yetersizlikleri dođrultusunda nerilen destek eđitim programlarından yararlanma srecinde, bireylerin zel eđitim ve rehabilitasyon merkezlerine dzenli devam ettiđi ve modllerden aktif olarak yararlandıđını varsayılmaktadır. Bu bilginin sayıltı olarak kalması iin srecin takip edilmesi ve bu konuya dair arařtırmalar gerekleřtirilmesi zel eđitim alanının iřlerliđine katkı sunacađı dřnlmektedir.

Destek eđitim programına tabii olan rencilerin kayıtlı oldukları rgn eđitim kurumlarına devamı ve sorumlu oldukları derslere ynelik tutumlarında olumlu ya da olumsuz deđiřiklikler olup olmadıđına dair yapılacak arařtırmalar zel eđitim srecinin okul ayađına ynelik btncl nerilerin oluřmasına ortam yaratacaktır.

KAYNAKA

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıđı (ASHB), (2023). Engelli İstatistikleri, Ocak Ayı Blteni.
- Akamete, G ve Kaner, S. (1999). II. Ulusal ocuk Kltr Kongresi: Cumhuriyet ve ocuk Ankara niversitesi ocuk Kltr Arařtırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
- Kepeođlu, M. (1988). Psikolojik danıřma ve rehberlik (3. Baskı). Ankara: Kadiođlu Matbaası.
- Marshall, C. And Rossman, G.B. , (2014). Designing Qualitative Research. Sage Publications, New York.
- Milli Eđitim Bakanlıđı (1968). Rehberlik ve Arařtırma Merkezleri Ynetmeliđi Resmi Gazete (1968). 12864. <https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12814.pdf> adresinden eriřilmiřtir.
- Milli Eđitim Bakanlıđı (2001). Rehberlik ve Psikolojik Danıřma Hizmetleri Ynetmeliđi Resmi Gazete, 24376 <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler.htm> adresinden eriřilmiřtir.
- Milli Eđitim Bakanlıđı (2018). zel Eđitim Hizmetleri Ynetmeliđi. Resmi Gazete. <https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Asp> adresinden edinilmiřtir.
- Nazlı, S. (2007). Psikolojik danıřmanların deđiřen rollerini algılayıřları. BA. Sosyal Bilimler Dergisi, <https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile> adresinden eriřilmiřtir.
- Yıldırım, Ali, (1999). Nitel Arařtırma Yntemlerinin Temel zellikleri ve Eđitim Arařtırmalarındaki Yeri ve nemi, Eđitim ve Bilim Dergisi, XXIII.
- Yıldırım, Ali ve řimřek, Hasan, (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Arařtırma Yntemleri (6.baskı), Ankara: Sekin Yayınları.